

O LUTO DECORRENTE DA PERDA GESTACIONAL: REFLEXÕES À LUZ DA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM.

Kelly Alcântara Carlos de Abreu Marques ¹

Maria Eduarda de Sousa Barbosa ²

Francisca Andréa Mendes de Lima ³

Daniele Matos de Moura Brasil ⁴

RESUMO: Introdução: O luto é uma reação natural esperada em decorrência do rompimento de um vínculo. Sua vivência ocorre de forma diferenciada para os envolvidos. Sua ocorrência na gestação pode trazer uma série de implicações biopsicossociais caso não seja abordado de uma maneira adequada. Dentre os profissionais que podem realizar um cuidado diferenciado dentro desse contexto, destacam-se os da Enfermagem, os quais, através de um cuidado humanizado e integral, se tornam essenciais na vivência desse período. **Objetivo:** Analisar evidências científicas sobre a vivência do luto no período gestacional e suas implicações para a Enfermagem. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada durante o mês de abril de 2025, nas bases de dados *Scielo e Lilacs*, com a seguinte combinação de descritores e operadores (“LUTO”) AND (“GESTAÇÃO”). Totalizaram 5 artigos. **Resultados E Discussões:** A análise das produções encontradas apontou que todo esse processo é complexo e único para todos os envolvidos, que ainda carecem de uma assistência adequada e principalmente humanizada. **Considerações Finais:** Os aspectos multidimensionais do luto devem ser compreendidos pelos profissionais de Enfermagem para que suas ações sejam mais efetivas nesse contexto estudado.

Palavras-chave: Luto. Enfermagem. Perda gestacional.

1 Graduanda em Enfermagem pela UNIGRANDE. Area de estudos: Saúde Mental. E-mail: lyahd7@gmail.com

2 Graduanda em Enfermagem pela UNIGRANDE. Area de estudos: Saúde Mental. E-mail: dudaenf06@gmail.com

3 Graduanda em Enfermagem pela UNIGRANDE. Area de estudos: Saúde Mental. E-mail: andreamendess@live.com

Docente do curso de Enfermagem do UNIGRANDE. E-mail: danielebrasil@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O luto é uma reação natural esperada em decorrência do rompimento de um vínculo. Caracteriza-se por um processo cognitivo no qual o sujeito percorre etapas para a busca de um significado daquilo que ocorreu, sendo tal fato algo dinâmico, individualizado e multidimensional (SACILOTTI, 2022).

Dentro das diversas etapas da vida do ser humano em que tal experiência pode ocorrer, temos o período gestacional. Nele, constrói-se a idealização de um bebê, e, a vivência dessa experiência atingirá o seu ápice com a chegada dessa criança. Porém, quando a perda ocorre nesse período, todo esse processo é quebrado, trazendo diversas repercussões para os envolvidos (BRASIL, 2017).

Dentre os profissionais envolvidos para o suporte na vivência desse processo, destaca-se a Enfermagem, que desempenha um papel essencial aos enlutados. Porém, dentro do processo de formação desses profissionais, ainda não se existe uma abordagem efetiva, o que pode levar a manutenção de práticas generalistas para os envolvidos. (ROSA, 2024).

Para uma boa atuação nessa realidade, é preciso compreender que ela ocorre de uma maneira diferente. Ao se conhecer o que já foi produzido nesse âmbito, as ações realizadas poderão ser mais efetivas. Diante disso, o presente estudo possui como objetivo analisar evidências científicas sobre a vivência do luto no período gestacional e suas implicações para a Enfermagem.

2. METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura, modalidade de estudo que, através do cumprimento de etapas específicas, permite a construção de um novo olhar sobre uma determinada realidade estudada.

Com base no questionamento inicial: “Como ocorre a vivência do luto no período gestacional?”, foram iniciadas as buscas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), durante o mês de abril de 2025, através da seguinte combinação de descritores e operadores booleanos: (“LUTO”) AND (“GESTAÇÃO”). Totalizaram 64 artigos científicos.

Para composição amostral, foram selecionados os artigos disponíveis gratuitamente na íntegra nos meios eletrônicos, publicados nos últimos dez anos em âmbito nacional, no idioma português e que trouxessem obrigatoriamente a visão de quem vivencia o luto gestacional, como as mulheres e suas redes de apoio. Finalizou-se com 5 evidências científicas, que foram organizadas em um quadro síntese para sua melhor análise e discussão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O olhar inicial para os estudos encontrados apontou a predominância de pesquisas do tipo qualitativa, produzidas tanto na região nordeste quanto na região sul do Brasil, conforme vemos a seguir:

QUADRO 1: ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS.

Nº	Título	Autores, Local e Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivos	Principais Achados
A1	Perda gestacional por mulheres com Lúpus Eritematoso Sistêmico: uma Teoria Fundamentada nos Dados	Souza RR de, Barreto M da S, Teston EF, Salci MA, Vieira VC de L, Marcon S São Paulo, 2024	Qualitativo	Compreender os significados atribuídos à perda gestacional por mulheres com lúpus.	A vivência de perdas gestacionais é significada como complexa, em especial quando há fragilidade na assistência à saúde e falta de sensibilização diante dos sentimentos de perda e luto.
A2	Luto materno perinatal: quando um sonho vira saudade	Dumitru, G. P., Camargo, A., Cardoso, G. F., Kuss, A. S. S. Salvador, 2024	Qualitativo	Compreender as vivências maternas sobre a experiência do luto de seus bebês. Observar o suporte familiar e da equipe de saúde oferecido às mães enlutadas e entender o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento	Observamos que a mulher e os familiares enfrentam grande impacto emocional diante da perda gestacional. E para o enfrentamento desse problema os cuidados precisam ser prestados.
A3	Experiência de retorno ao trabalho de mulheres que tiveram aborto espontâneo	Borges, C. D., Reinkavieski, C. E., Bonetti, D., & Monteiro, F. T. Salvador, 2024	Qualitativo	Compreender a experiência de retorno ao trabalho de mulheres que tiveram aborto espontâneo.	A mulher enfrenta muitos desafios na readaptação ao ambiente de trabalho após uma perda gestacional.
A4	Percepção Sobre o Cuidado à Perda Gestacional: Estudo Qualitativo com Casais Brasileiros	Vescovi, G., & Levandowski, D. C. Porto Alegre, 2023	Qualitativo	Analisar a percepção e os sentimentos de casais sobre o atendimento recebido nos serviços de saúde acessados em função de perda gestacional	Vivências do casal a respeito dos cuidados ofertados enquanto estiveram na assistência.
A5	Percepções e sentimentos sobre o bebê subsequente à perda gestacional	Teodózio, A. M., Barth, M. C., & Levandowski, D. C. Porto Alegre, 2019	Qualitativo	Identificar e compreender as percepções e os sentimentos maternos sobre a gestação e o bebê subsequente à PG.	Necessidade de apoio emocional à mulher e a todos envolvidos, visando a proteção da saúde mental.

Fonte: Dados de Pesquisa (2025)

A análise das evidências encontradas convergiu para os seguintes temas chave sobre o contexto estudado: a deficiência nos serviços de saúde na assistência prestada a mulher e aos envolvidos, falta de direcionamento e objetividade pelos profissionais no enfrentamento desse problema, carência de apoio a mulher na readaptação em ambientes de convivência após o luto.

Ao enfocarmos a Enfermagem, tais achados são condizentes com outra revisão integrativa que abordou a atitude dessa categoria frente a morte. Nela, a partir da análise de uma década de produções científicas, foi visto um relevante despreparo da categoria para lidar com a morte. Ao correlacionamos essa lacuna com os achados das evidências supracitadas presenciamos a perpetuação de condutas ineficazes para os envolvidos. (SANTOS, 2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo apontou que a compreensão da multidimensionalidade do luto é essencial para uma melhor reestruturação que são prestadas diante do luto decorrente do período gestacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção humanizada ao recém-nascido: Método Canguru**. 2017

SOUZA, Rebeca. et al. ; Perda gestacional por mulheres com Lúpus Eritematoso Sistêmico: uma Teoria Fundamentada nos Dados. **Revista Brasileira de Enfermagem**, São Paulo, Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), v.77, abr. 2024.

BORGES, Cláudia. et al. Experiência de retorno ao trabalho de mulheres que tiveram aborto espontâneo. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, Salvador, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, v. 13, e5370, maio 2024.

SANTOS, M. A. DOS .; HORMANEZ, M.. Atitude frente à morte em profissionais e estudantes de enfermagem: revisão da produção científica da última década. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, n. 9, p. 2757–2768, set. 2013.

VESCOVI, G.; LEVANDOWSKI, D.; Percepção Sobre o Cuidado à Perda Gestacional: Estudo Qualitativo com Casais Brasileiros. **Revista Psicologia Ciência e Profissão**, Porto Alegre, Conselho Federal de Psicologia, v.43, p.1-17, jun. 2023.

TEODÓZIO, A. M.; BARTH, M. C.; LEVANDOWSKI, D. C. Percepções e sentimentos sobre o bebê subsequente à perda gestacional. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Porto Alegre, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 74, out. 2022.